

FALLSTUDIE ZUM END-OF-LIFE VON GETRÄNKE- KARTONS

Herausforderungen und Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit

Projekt: „Erweiterte Zertifizierung von Einweg- und Mehrweg-Verpackungen als Anreiz- und Steuerungsinstrument für die Schaffung von Innovationen zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette“

2025 | Dezember

Impressum

Autor*innen

Irina Marie Wähning, Technische Universität Berlin
Dorothea Horneber, Technische Universität Berlin
Evi Henniges, Technische Universität Berlin
Alejandra María Torres Gómez, Technische Universität Berlin
Vera Susanne Rotter, Technische Universität Berlin

Berlin, Dezember 2025

Kontakt

Irina Marie Wähning
Technische Universität Berlin, Fachgebiet für Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie, Straße des
17. Juni 135, 10623 Berlin, innocert@circulareconomy.tu-berlin.de

Bitte zitieren als:

Wähning, I. M., Horneber, D., Henniges, E., Torres Gómez, A. M., & Rotter, V. S. (2025). Fallstudie zum End-of-Life von Getränkekartons. Herausforderungen und Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17962647>

Projektbeteiligte:

Gefördert durch:

Projektträger

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zusammenfassung

Die vorliegende Fallstudie zum End-of-Life (EoL) von Getränkekartons wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) geförderten Forschungsprojekts innoCErt erstellt, das die Entwicklung einer erweiterten Zertifizierung zur Förderung kreislaufwirtschaftsfähiger Lebensmittelverpackungen zum Ziel hatte. Vor dem Hintergrund der Anforderungen der Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) untersucht die Fallstudie den aktuellen Stand, zentrale Herausforderungen sowie Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Getränkekartons entlang des EoL in Deutschland. Methodisch basiert die Untersuchung auf einer Literaturrecherche, der Auswertung bestehender Stoffstromanalysen, der Analyse von Sortier- und Recyclingpfaden sowie Expert*innenkonsultationen entlang der Wertschöpfungskette. Die Ergebnisse zeigen, dass Getränkekartons bereits über etablierte Sammel-, Sortier- und Verwertungsstrukturen verfügen, diese jedoch bislang nicht ausreichen, um die stofflichen Verwertungsquoten gemäß VerpackG sowie die künftigen Anforderungen der PPWR zu erfüllen. Während die faserbasierten Anteile mit hohen Ausbeuten recycelt werden können, stellt insbesondere die PolyAl-Fraktion aus Kunststoff und Aluminium weiterhin eine Einschränkung im Recycling dar. Fehlende Absatzmärkte für Rezyklate und regulatorische Unsicherheiten hemmen eine hochwertige Verwertung dieser Materialfraktion. Eine Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Getränkekartons kann, dort wo sie nicht vermieden oder durch Mehrwegalternativen ersetzt werden können, daher nur im Zusammenspiel aus optimiertem Verpackungsdesign, ressourceneffizientem Verpackungseinsatz, einer optimierten Sammlung, verlässlichen Marktmechanismen, tragfähiger Infrastruktur und klaren politischen Rahmenbedingungen erreicht werden.

Abstract

This case study on the End-of-Life (EoL) beverage cartons was conducted as part of the innoCErt research project funded by the German Federal Ministry of Food, Agriculture and Regional Identity (BMLEH), which aimed to develop an extended certification to promote circular economy compatible food packaging. Against the backdrop of the requirements of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), the case study examines the current status, key challenges and possible solutions for increasing the circular economy compatibility of beverage cartons along the EoL in Germany. Methodologically, the study is based on a literature review, the evaluation of existing material flow analyses, the analysis of sorting and recycling paths, and expert consultations along the value chain. The results show that beverage cartons already have established collection, sorting and recycling structures, but these are not yet sufficient to meet the material recycling rates required by the Packaging Act (VerpackG) and the future requirements of the PPWR. While the fibre-based components can be recycled with high yields, the PolyAl fraction consisting of plastic and aluminium in particular continues to pose a limitation to recycling. A lack of sales markets for recyclates and regulatory uncertainties are hindering high-quality recycling of this material fraction. Increasing circular economy compatibility of beverage cartons, where they cannot be avoided or replaced by reusable alternatives, can therefore only be achieved through a combination of optimised packaging design, resource-efficient packaging use, optimised collection, reliable market mechanisms, sustainable infrastructure and clear political framework conditions.

Inhalt

1	Einleitung.....	1
2	Methodisches Vorgehen	4
2.1	Partikelcharakterisierung.....	4
2.2	Literaturrecherche	5
2.3	Recyclingversuche.....	5
2.4	Expert*innenkonsultationen.....	5
3	Ergebnisse.....	7
3.1	Anwendungsfelder und Partikeleigenschaften von Getränkekartons.....	7
3.2	Aktueller Stand der End-of-Life-Pfade von Getränkekartons in Deutschland	9
3.3	Herausforderungen bei Sammlung, Sortierung und Verwertung von Getränkekartons.....	14
3.4	Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit.....	19
3.4.1	Optimierung des Verpackungsdesigns	19
3.4.2	Optimierung und Weiterentwicklung von Sammlung, Sortierung und Verwertung.....	19
3.4.3	Zusammenfassung der Lösungsansätze	21
4	Fazit	23
5	Literaturverzeichnis.....	24
6	Anhang.....	28

1 Einleitung

Das Projekt innoCERT - gefördert durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) für die Laufzeit 08/2022 – 12/2025 - hat sich zum Ziel gesetzt, durch eine erweiterte Zertifizierung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit Innovationen für die Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette anzureizen: besonders kreislaufwirtschaftsfähige Einweg- und Mehrwegverpackungen sowie -systeme haben die Möglichkeit, sich im Markt durch die Zertifizierung und das entsprechende Label hervorzuheben. Aufbauend auf bestehenden Bewertungsansätzen, insbesondere dem Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtiger Verpackungen gemäß § 21 Abs. 3 Verpackungsgesetz (VerpackG), erweitert das Projekt die bislang überwiegend technischen Kriterien für Recyclingfähigkeit um ökologische, ökonomische und nutzer*innenorientierte Kriterien. Damit soll ein praxisnahes, ganzheitliches Bewertungsinstrument entstehen, das Innovation in Richtung kreislaufwirtschaftsfähiger Verpackungslösungen fördert. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit des Fachgebiets Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie (TU Berlin), des Zentrums Technik und Gesellschaft (TU Berlin), des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie gGmbH, der DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH und der Landbell Consulting GmbH durchgeführt. Weitere Informationen zum Projekt können dem übergeordneten Projektreport, dem im Rahmen des Projekts veröffentlichten Kriterienkatalog (online abrufbar) und den Leitfäden zu kreislaufwirtschaftsfähigen Einweg- (Horneber et al., 2025b) sowie Mehrwegverpackungen und -systemen (Horneber et al., 2025a) entnommen werden.

Ziel dieser Fallstudie ist es, den aktuellen Stand, die Herausforderungen im End-of-Life (EoL) und die zukünftigen Anforderungen der Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) für Getränkekartons zu untersuchen. Auf Basis von Literaturrecherchen, Laboranalysen, Recyclingversuchen sowie Expert*innenkonsultationen werden insbesondere technische, aber auch gestalterische und systemische Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette identifiziert und hinsichtlich ihrer Relevanz für die Recyclingfähigkeit eingeordnet. Darauf aufbauend werden Lösungsansätze aufgezeigt, die zu einer verbesserten Kreislaufwirtschaftsfähigkeit im EoL von Getränkekartons beitragen können. Die dargestellten Ansätze verstehen sich als strukturierter Überblick über mögliche Entwicklungsrichtungen, nicht als konkrete Handlungsempfehlungen.

Die regulatorische Ausgangslage ist durch die am 11. Februar 2025 in Kraft getretenen PPWR (Verordnung (EU) 2025/40) geprägt. Sie schafft einen europaweit harmonisierten Rechtsrahmen für eine deutliche Reduzierung von Verpackungen und Verpackungsabfällen sowie einen vermehrten Einsatz von Sekundärrohstoffen. Ab 2030 müssen alle in Verkehr gebrachten Verpackungen recyclingfähig sein. Dafür gelten verbindliche Leistungsstufen (A-C) zur Bewertung der recyclinggerechten Gestaltung. Verpackungen, die weniger als 70 % Recyclingfähigkeit erreichen, gelten als nicht recyclingfähig und dürfen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Ab 2035 fließt bei der Bewertung zusätzlich mit ein, ob eine Verpackung „in großem Maßstab recycelt“ wird, also ob diese getrennt gesammelt, sortiert und in bestehenden Infrastrukturen unter Verwendung etablierter Verfahren tatsächliche recycelt wird (Recycled at Scale RaS). Ergänzend legt die PPWR sowohl Mindestanteile an Post-Consumer-Rezyklaten (PCR) (für Kunststoffanteile in Getränkekartons: 10 % ab 2030, 25 % ab 2040) als auch Recyclingziele (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und b) fest, die die stoffliche Verwertung weiter anheben soll. Die PPWR setzt damit deutlich ambitioniertere Vorgaben als das aktuell in Deutschland geltende VerpackG. Mit der

Aktualisierung des Mindeststandards wurde jedoch die Bewertungslogik in Deutschland 2025 überarbeitet, um die Einstufung der Recyclingfähigkeit schrittweise an den künftig verbindlichen Vorgaben der PPWR auszurichten (ZSVR, 2025a).

Einige derzeit im Markt befindliche Verpackungslösungen im Lebensmittelbereich erfüllen diese Anforderungen bislang nur unzureichend. Bei Getränkekartons stellen die polymeren Schichten und die optionale Aluminiumbarriere (PolyAl-Fraktion) komplexe Verbundmaterialien dar, deren vollständige Kreislaufführung technische und systemische Herausforderungen mit sich bringt. Zwar gilt die Recyclinginfrastruktur für Getränkekartons nach dem aktuellen Mindeststandard (ZSVR, 2025a) als grundsätzlich vorhanden, dennoch werden sie in § 16 Abs. 2 VerpackG festgelegten stofflichen Verwertungsquoten von 80 % bislang nicht erreicht. Im Jahr 2023 lag die amtlich erhobene Recyclingquote bei nur rund 70 % (Kauertz, 2025). Während die faserbasierten Bestandteile überwiegend in den stofflichen Kreislauf zurückgeführt werden können, bestehen für die Kunststoff- und Aluminiumanteile nach wie vor technologische und marktwirtschaftliche Hemmnisse (EUWID, 2025b; Fischer, 2024a). Diese Aspekte verdeutlichen den Handlungsbedarf, bestehende Prozesse und Rahmenbedingungen auf eine Kreislaufwirtschaft hin zu untersuchen.

Hintergrund: Getränkekartons

Getränkekartons (auch Flüssigkeitskartons, Getränkeverbundkartons) sind faserbasierte Verbundstoffe und werden als Verpackung für flüssige Lebensmittel wie Milch, pflanzliche Milchalternativen, Säfte oder Suppen eingesetzt. Sie bestehen zu ca. 75-80 % aus Faserstoff und 20 – 25 % polymeren Schichten (v.a. PE) sowie einer optionalen Aluminiumbarriere (0-5 %) (FKN e.V., 2022). Die eingesetzten Materialien sind ausschließlich Primärrohstoffe, da aus lebensmittelrechtlichen Gründen keine Rezyklate eingesetzt werden können (AVU, 2025) und Recyclingfasern nicht die benötigte Faserlänge aufweisen (Lahme et al., 2020). Der Faseranteil verleiht der Verpackung ihre Formstabilität, während die Kunststoffschichten als Feuchtigkeitsbarriere und damit der Dichtigkeit der Verpackung dienen. Die Aluminiumschicht sorgt bei Produkten mit langer Haltbarkeit zusätzlich für den Schutz vor Licht- und Sauerstoffeintrag. Da die Produkte eine lange Haltbarkeit aufweisen und daher über einen längeren Zeitraum in der Verpackung verbleiben, ist ein wirksamer Schutz erforderlich, um die vom Lebensmittel vorgesehene Haltbarkeit zu gewährleisten.

Abbildung 1: Schichtaufbau Getränkekartons mit Aluminiumbarriere (Fischer, 2024a)

Ein Großteil der Getränkekartons ist mit einem Deckel aus HDPE (High Density Polyethylen) zum erleichterten Ausgießen und Wiederverschließen ausgestattet. Im Vergleich zu anderen Getränkeverpackungen wie Glasflaschen sind Getränkekartons aufgrund ihres geringen Materialeinsatzes sehr leicht. Laut dem FKN e.V. entfallen nur rund 3 % des gesamten Produktgewichts auf die Verpackung selbst (2022). Die Verbundverpackungen lassen sich durch ihre quaderförmige Geometrie gut transportieren und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Stabilität aus. Eine Ökobilanz des Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg zeigt die Materialeffizienz dieser Verpackungslösung, weist jedoch insbesondere beim Kunststoffanteil weiteres Optimierungspotenzial aus (Kauertz et al., 2020). Langfristig soll laut Cayé et al. (2024) der Anteil an Getränkekartons mit Aluminiumbeschichtung auf dem Markt zurückgehen.

2 Methodisches Vorgehen

In der Fallstudie werden die Herausforderungen im EoL sowie mögliche Lösungsansätze für zukünftige Regularien zur Steigerung der Kreislaufwirtschaft herausgearbeitet. Die Methodik folgt einer Kombination aus experimenteller Partikelcharakterisierung der Verpackungen, Literaturrechen, praxisnahen Recyclingversuchen sowie fachliche Konsultationen mit Expert*innen.

2.1 Partikelcharakterisierung

Für die Partikelcharakterisierung wurden Getränkekartons im Rahmen zweier Untersuchungen analysiert:

Henniges (2025) untersuchte in ihrer Arbeit eine Stichprobe, des im Rahmen des PublicSpaceLabs (Kowalski et al., 2025) gesammelten Verpackungslitters. Es erfolgte eine Sortieranalyse und Massebestimmung zur Ermittlung des Anteils von Getränkekartons im Verpackungslitter. Die Massenströme basieren auf Literaturquellen sowie der im Rahmen des Projekts durchgeführten Littering-Stichprobe in Berlin Neukölln. Die Datengrundlage kann dem Anhang (Tabelle 4) entnommen werden. Die Ergebnisse der Untersuchung, insbesondere die Darstellung der EoL-Pfade in Form des Blockdiagramms in Kapitel 3.2, wurden für diese Fallstudie herangezogen.

In der zweiten Analyse wurden Getränkekartons untersucht, die aus gesammelten Leichtverpackungen (LVP)-Abfallproben stammten. Über einen Zeitraum von einer Woche wurden im Rahmen einer Lehrveranstaltung am Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie (TU Berlin) im Sommersemester 2025 der Abfall aus der privaten Wertstofftonne¹ der teilnehmenden Studierenden gesammelt und anschließend in verschiedene Fraktionen sortiert, um eine haushaltsnahe Sammel- und Sortierpraxis abzubilden. Eine Gesamtmenge von ca. 23 kg LVP-Abfall aus 44 Haushalten mit insgesamt 76 Personen wurde untersucht. In diesem Zuge wurden Getränkekartons sortiert, die für die Fallstudien weiter analysiert wurden.

Eine Menge von 3.700 g Getränkekartons, bzw. 103 Partikel (Stichprobe n) wurden einzeln erfasst und hinsichtlich zentraler Merkmale systematisch charakterisiert. Ermittelt wurden das Stückgewicht der Verpackung sowie, sofern vorhanden, das Gewicht² von Verschlusskomponenten. Zudem erfolgte eine Klassifizierung nach Produkttyp (Milchprodukte, pflanzliche Milchalternativen, Säfte, Wasser, Sonstiges) und nach Materialkategorie (aluminiumhaltig bzw. nicht aluminiumhaltig). Ziel der Partikelcharakterisierung war es, einen Überblick über mögliche im LVP-Strom vorkommende Vielfalt an Getränkekartonverpackungen und deren potenzielle Auswirkungen auf die Sortierung, Aufbereitung und Recyclingfähigkeit zu gewinnen. Aufgrund der begrenzten Stichprobengröße sind die Ergebnisse nicht repräsentativ für den deutschen Markt, dienen jedoch der Veranschaulichung aktueller Verpackungstrends im Haushaltsabfall.

¹ In Berlin wird die Wertstofftonne genutzt, über die neben Leichtverpackungen auch andere Gegenstände aus Kunststoff, Metalle und Verbundstoffen gesammelt werden. Die Unternehmen BSR und ALBA teilen sich die Zuständigkeit für die Entsorgung der Wertstofftonne. (<https://www.bsr.de/wertstoffe>)

² Feinwaage (Marke und Modell): Kern EMB 2000-2

2.2 Literaturrecherche

Ergänzend wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, um den aktuellen Stand von Sammlung, Sortierung, Verwertung und Recycling von Getränkekartons abzubilden. Dabei wurden sowohl wissenschaftliche Veröffentlichungen als auch Berichte von Forschungsinstituten, Verbänden und der Industrie ausgewertet. Im Fokus standen die Identifikation von technologischen und systemischen Herausforderungen im EoL sowie die Erfassung innovativer und bereits erprobter Lösungsansätze. Besonderes Augenmerk galt dabei den Entwicklungen, die im Hinblick auf die künftig verschärften Anforderungen der PPWR ab 2030 relevant sind.

Ergänzend wurden Ergebnisse einer Bachelorarbeit am Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie (TU Berlin) berücksichtigt, in der das EoL von Getränkekartons für das Jahr 2022 untersucht und Massenströme entlang der Entsorgungskette modelliert wurden (Henniges, 2025).

2.3 Recyclingversuche

Für die Bewertung der technischen Verwertbarkeit von Getränkekartons wurde ein Recyclingversuch mit einer neuartigen Recyclingtechnologie durchgeführt. Die Versuchsdurchführung erfolgte durch einen europäischen Technologieanbieter im Auftrag von Landbell Consulting GmbH. Ziel war es zu prüfen, ob sich Getränkekartons, einschließlich aller Papier-, Kunststoff- und Aluminiumanteile, vollständig in ein neues Produkt überführen lassen.

Das Verfahren umfasste zunächst die mechanische Zerkleinerung des Inputmaterials aus der LVP-Sammlung. Die entstandenen Partikel wurden anschließend über ein Druckluftfördersystem transportiert, in einem Zyklon separiert und gleichmäßig auf ein Förderband verteilt. Im nächsten Schritt wurden die zerkleinerten Materialanteile mit einem wasserbasierten, nach dem Trocknen wasserfesten Klebstoff vermischt und auf eine Papierlage aufgebracht. Durch das schichtweise Verkleben der Partikel mit der äußeren Papierschicht entstand ein stabiler Verbund, der abschließend mittels Heiß- und Kaltpressen zu Akustik-Baustoffplatten aus dem Gesamtverbundmaterial verdichtet und formatgeschnitten wurde.

Mit diesem Verfahren wurde untersucht, ob eine vollständige stoffliche Nutzung aller Getränkekartonkomponenten technisch möglich ist und welche Potenziale diese Art des „Full-Recovery“-Ansatzes für zukünftige Recyclingstrategien bieten könnte.

2.4 Expert*innenkonsultationen

Qualitative Expert*innenkonsultationen im Rahmen der innoCErt-Workshopreihe „Circular Packaging Innovation Forum“, von Fachveranstaltungen sowie aus vier bilateralen Gesprächen ergänzten die Untersuchung der Literaturrecherche sowie der Recyclingversuche.

Die Workshopreihe des Projektes diente zum Austausch und zur Vernetzung der Akteure rund um innovative Ansätze entlang der Wertschöpfungskette von Lebensmittelverpackungen. Im ersten Workshop unter dem Titel *Verpackungsinnovationen* wurden konkrete Herausforderungen und innovative Lösungsansätze im Design, der Anwendung und dem Recycling von Verpackungen gemeinsam mit Ex-

pert*innen diskutiert. In einer Breakout-Session wurde mit Expert*innen aus der Forschung und Industrie über die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von faserbasierten Verbunden und damit auch Getränkekartons diskutiert.

Die bilateralen Gespräche wurden mit Fachpersonen aus der Verpackungsherstellung und dem Recycling geführt. In einem Online-Interview wurden die Expert*innen zu den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen im EoL von Getränkekartons befragt, mit besonderem Blick auf die künftigen regulatorischen Anforderungen der PPWR ab 2030.

Ziel der Interviews war die Identifikation und Validierung der zentralen Herausforderungen im EoL von Getränkekartons sowie die Diskussion möglicher Handlungsoptionen zur Verbesserung ihrer Kreislaufwirtschaftsfähigkeit. Die Ergebnisse dieser Konsultationen ergänzen die experimentellen und literaturbasierten Erkenntnisse und ermöglichen eine praxisnahe Einordnung der Befunde in den aktuellen regulatorischen und technologischen Kontext.

3 Ergebnisse

Dieses Kapitel zeigt den aktuellen Stand und die zentralen Herausforderungen entlang des EoL-Pfads von Getränkekartons auf. Ausgehend von den Ergebnissen der Literaturrecherche, der durchgeführten Laboruntersuchungen und Expert*innenkonsultationen werden zunächst typische Anwendungsfelder im Lebensmittelbereich sowie die EoL-Pfade von Getränkekartons beschrieben. Darauf aufbauend werden der aktuelle Stand der Entsorgungs- und Verwertungspraxis und zentrale Herausforderungen dargestellt. Dabei werden designbedingte, technische sowie marktwirtschaftliche Aspekte berücksichtigt und diese in den Kontext der zukünftigen regulatorischen Anforderungen, insbesondere der Vorgaben der PPWR, gestellt.

3.1 Anwendungsfelder und Partikeleigenschaften von Getränkekartons

Getränkekartons haben eine gute Marktdurchdringung, standardisierte Gebindegrößen und ein dichtes Vertriebs- und Abfüllnetz, in dem große Markenhersteller und wenige spezialisierte Kartonproduzenten den Markt prägen (Lahme et al., 2020). In Deutschland wird der Markt von drei großen Herstellern geprägt: Tetra Pak GmbH, Elopak GmbH und SIG Combibloc GmbH. Diese Unternehmen sind im Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN) organisiert und produzieren gemeinsam rund 95 % aller in Deutschland in Verkehr gebrachten Getränkekartons (FKN, 2025a).

Im Jahr 2022 lag der Verbrauch von Getränkekartons in Deutschland bei rund 179.100 t und war damit um etwa 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Dies entspricht einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 96 Kartons pro Jahr (FKN, 2025a). Für das Jahr 2023 wird der Verbrauch mit ca. 167.000 t angegeben (Kauertz, 2025). Nach einer Analyse von BP Consultants umfasst der deutsche Markt derzeit etwas sechs Milliarden Einheiten, für die bis 2027, trotz leichtem Rückgang in den letzten Jahren, ein moderates jährliches Wachstum von rund + 0,4 % erwartet wird (neue verpackung, 2025). Besonders dynamisch entwickeln sich dabei Segmente wie Wein, Soßen und pflanzliche Milchalternativen, für die Zuwachsraten zwischen + 2,9 % und + 4,9 % prognostiziert werden.

Im Jahr 2022 wurden bundesweit rund 5,6 Milliarden Liter Getränke in Getränkekartons vertrieben. Mehr als zwei Drittel entfielen dabei auf Milchgetränke, Milchmischgetränke und sonstige milchbasierte Getränke. An zweiter Stelle folgten Säfte, Nektare und diätetische Getränke, dicht gefolgt von Erfrischungsgetränken. Sekt, Wein, Spirituosen sowie Wasser spielten bei der Nutzung von Getränkekartons hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Getränkekartons sind in Deutschland für alle Segmente nicht pfandpflichtig. (Cayé et al., 2025)

Die Ergebnisse der durchgeführten Partikelcharakterisierung zeigen, dass der überwiegende Anteil der untersuchten Stichprobe von Getränkekartons (84 %) eine Aluminiumbeschichtung aufwies und somit für lang haltbare Produkte wie pflanzliche Milchalternativen, Säfte oder Wasser verwendet wurde (vgl. Abbildung 3 und Abbildung 5). Nur 16 % der Proben bestanden aus nicht aluminiumbeschichteten Kartons, die typischerweise für Frischprodukte wie Milch eingesetzt werden. Innerhalb der Stichprobe bildeten pflanzliche Milchalternativen mit 57 % die größte Produktkategorie, gefolgt von Milchprodukten (20 %), Säften (16 %), Wasser (4 %) und sonstigen Getränken (3 %) (vgl. Abbildung 8). Der hohe Anteil pflanzlicher Milchalternativen und damit auch der aluminiumbeschichteten Getränkekartons lässt sich plausibel damit erklären, dass die Proben von Studierenden des Studiengangs Technischer

Umweltschutz erhoben wurden, die aufgrund ihres studienbedingten Umweltbewusstseins möglicherweise häufiger zu pflanzenbasierten Produkten greifen. Diese mögliche Auswahlverzerrung sollte bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Abbildung 2: Durchschnittliche Massenanteile von Getränkekarton und Deckel bei Getränkekartons mit Deckelverschluss der untersuchten Stichprobe (n=103)

Abbildung 3: Verteilung von Getränkekartons mit und ohne Aluminiumbeschichtung der untersuchten Stichprobe (n=103)

Abbildung 4: Verteilung der verschiedenen Produktkategorien bei Getränkekartons insgesamt der untersuchten Stichprobe (n=103)

Abbildung 5: Verteilung der aluminiumbeschichteten bzw. nicht aluminiumbeschichteten Getränkekartons an den jeweiligen Produktkategorien der untersuchten Stichprobe (n=103)

Zusätzlich zeigt die Auswertung, dass bei Kartons mit Deckel im Mittel rund 92 % der Masse auf den Kartonkörper und 8 % auf den Kunststoffverschluss entfallen (vgl. Abbildung 2). Die Abbildung 6 und Abbildung 7 bzw. Abbildung 8 zeigen den Unterschied zwischen Kartons mit und ohne Verschlusskappe

aus HDPE. Insgesamt waren 92 % der 103 untersuchten Getränkekartons mit einem Deckel ausgestattet.

Abbildung 6: Getränkekarton für Frischmilch aus untersuchter Stichprobe ohne Deckel und ohne Aluminiumbeschichtung

Abbildung 7: Getränkekarton für Hafermilch aus untersuchter Stichprobe mit Deckel und Aluminiumbeschichtung

Abbildung 8: Getränkekarton für Hafermilch aus untersuchter Stichprobe mit Deckel und Aluminiumbeschichtung mit abgetrennten Deckelteilen

Damit wird sowohl die Dominanz aluminiumhaltiger Getränkekartons für lang haltbare Produkte als auch die weite Verbreitung von Getränkekartons mit Kunststoffverschluss innerhalb der untersuchten Stichprobe deutlich.

3.2 Aktueller Stand der End-of-Life-Pfade von Getränkekartons in Deutschland

Getränkekartons sind in Deutschland im Gegensatz zu den meisten Einweggetränkeverpackungen aktuell von der gesetzlichen Pfandpflicht (§ 31 VerpackG) ausgenommen. Gemäß § 3 Abs. 5 VerpackG zählen sie zu den Verbundverpackungen und werden in Deutschland als Teil der LVP über die dualen Systeme erfasst. Je nach Kommune sind diese über die Gelbe Tonne, den Gelben Sack oder die Wertstofftonne (im Folgenden vereinfachend *Gelber Sack* bezeichnet) vor allem im Holsystem organisiert. Unternehmen, die systembeteiligungspflichtige Verpackungen in Verkehr bringen, müssen sich im Verpackungsregister LUCID der ZSVR registrieren und gemäß § 7 VerpackG über Beteiligungsentgelte an einem oder mehreren dualen System teilnehmen. Diese beauftragen private oder kommunale Entsorgungsunternehmen mit der flächendeckenden Sammlung, Sortierung und Verwertung der Verpackungsabfälle aus Haushalten sowie Gewerbebetrieben und sind für die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Verwertungsquoten verantwortlich.

Abbildung 9 zeigt die EoL-Pfade von Getränkekartons im derzeitigen Entsorgungssystem in Deutschland nach Henniges (2025). Über die Entsorgung im Gelben Sack geht der überwiegende Teil der zu entsorgenden Getränkekartons über die dualen Systeme in den LVP-Abfallstrom. Ein relevanter Anteil von über einem Drittel der in Verkehr gebrachten Getränkekartons wird jedoch fälschlicherweise über den Restmüll oder die Altpapier-Sammlung entsorgt, wo sie der energetischen Verwertung zugeführt werden oder enden als Litter im öffentlichen Raum.

Abbildung 9: Blockdiagramm der End-of-Life-Pfade von Getränkekartons in Deutschland (Henniges, 2025)

In LVP-Sortieranlagen werden Getränkekartons üblicherweise zwischen dem Magnetabscheider und dem Wirbelstromabscheider mittels automatischer NIR-Sensortechnik vom verbleibenden Abfallstrom getrennt (Dorn & Fabian, 2024). Die Positionierung der NIR-Scanner vor dem Wirbelstromabscheider ist dabei entscheidend, um zu verhindern, dass aluminiumbeschichtete Getränkekartons fälschlicherweise in die Nichteisenmetall-(NE)-Fraktion gelangen. Die separierte Getränkekartonfraktion entspricht den Spezifikationsnummern 510 („Flüssigkeitskartons“) und 512 („Flüssigkeitskartons/Geträn-

kekartons“³ und muss gemäß Vorgaben der Systeme eine Mindestreinheit von 90 % bzw. 92 % aufweisen (Der Grüne Punkt, 2025). Anschließend werden die sortierten Kartons zu Ballen gepresst und für den Transport zur Verwertung bereitgestellt (Dorn & Fabian, 2024). Nicht korrekt in die Fraktionen 510/512 sortierten Getränkekartons werden als Sortierreste energetisch verwertet (Kauertz et al., 2020).

Laut der UBA-Erhebung zum Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfällen wurden von den rund 179.100 t Getränkekartons, die im Jahr 2022 in Deutschland verbraucht wurden, etwa 62,8 % stofflich verwertet. 36,6 % wurden energetisch verwertet und weitere 0,6 % in Abfallmitverbrennung oder Deponien entsorgt (Cayé et al., 2024). Nach § 16 Abs. 2 VerpackG gilt seit dem 1. Januar 2022 die Vorgabe, mindestens 80 % der Getränkekartons einer stofflichen Verwertung oder Vorbereitung zur Wiederverwendung zuzuführen. Für das Jahr 2022 errechnete Henniges (2025) auf Basis einer Massenstromanalyse hingegen eine deutlich niedrigere stoffliche Verwertungsquote von ca. 50 %. Die Abweichungen zwischen den ausgewiesenen Quoten verdeutlichen bestehende methodische Unterschiede bei der Berechnung der Verwertungsquoten, die in der Fachöffentlichkeit kontrovers diskutiert werden (vgl. Infokasten, S. 13).

Die Unterschreitung der gesetzlichen Zielvorgaben des VerpackG wird im Wesentlichen auf Kapazitätsengpässe in der Papierindustrie infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen hohen Energiepreise zurückgeführt. Diese führten zu Produktionsstillständen, hohen Zwischenlagermengen und zur vermehrten thermischen Verwertung sortierter Getränkekarton (Cayé et al., 2024). Im Jahr 2023 stieg die Verwertungsquote wieder auf 70,4 % an (Kauertz, 2025), was jedoch weiter unter dem gesetzlichen Zielwert liegt.

Die stoffliche Verwertung von Getränkekartons (s. Abbildung 10) erfolgt überwiegend in spezialisierten Papierfabriken, die auf faserbasierter Verbundverpackungen ausgelegt sind. Die in der LVP-Sortierung erzeugten Ballen (Spezifikation 510, 512) werden in einem Schredder zerkleinert und anschließend in einer Auflösetrommel mit Wasser behandelt (FKN, 2025a). Dieses mechanische Verfahren ersetzt zunehmend den früher gebräuchlichen „Pulper“. Durch die Rotation der Trommel und die Scherkräfte der stationären Einbauten werden die Kartonbestandteile fortlaufend angehoben und wieder fallengelassen, wodurch sich die Fasern von der PolyAl-Fraktion trennen (Martens & Goldmann, 2016). Die gewonnenen Fasern werden über Öffnungen in der Trommelwand als Faserstoffsuspension abgetrennt und analog zum Altpapierrecycling weiter gereinigt, eingedickt und anschließend zu Wellpappenroh-papier, Karton oder Hygienepapier weiterverarbeitet (Dorn & Fabian, 2024).

³ Für die abfallwirtschaftliche Praxis hat eine Unterscheidung dieser Begriffe bisher keine Relevanz (Schüler & Wilhelm, 2023), der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN) nennt sie auf ihrer Website ebenfalls Getränkekartons, plädiert in seiner neusten Stellungnahme zum VerpackDG vom 09.12.2025 allerdings für eine einheitliche Nutzung des Begriffs Flüssigkeitskarton, „um Falschlizenzierungen und Falschzuordnungen zu vermeiden“ (FKN, 2025b)

Abbildung 10: Recycling von Getränkekartons (nach (ACE & EXTR:ACT e.V., 2024))

In Deutschland steht derzeit mit der Papierfabrik Niederaue Mühle in Kreuzau bei Köln nur noch ein großtechnischer Standort für das Recycling von Getränkekartons zur Verfügung (EUWID, 2025a). Weitere Kapazitäten, in denen deutsche Getränkekartons verwertet werden, befinden sich laut Interviewaussagen im europäischen Ausland, wie z.B. Italien und Frankreich. Auch in die Türkei geht ein Teil deutscher Getränkekartonabfälle, wovon der PolyAl-Anteil derzeit ausschließlich energetisch verwertet wird.

Die verbleibende PolyAl-Fraktion wurde in Deutschland bis zum Jahr 2021 überwiegend als Ersatzbrennstoff in der Zementindustrie eingesetzt (FKN, 2025a). Mit der Inbetriebnahme einer Recyclinganlage (Palurec) in Hürth bei Köln im Jahr 2021 existiert erstmals eine industrielle Kapazität (Inputkapazität 15.000 t/a) zur werkstofflichen Verwertung dieser Fraktion in Deutschland, in der Kunststoffe und Aluminium getrennt und zu Rezyklate für Anwendungen im Non-Food-Bereich aufbereitet werden (Palurec, 2021; Schüler & Wilhelm, 2023). Laut dem UBA-Bericht zur Ermittlung des Anteils hochgradig recyclingfähiger systembeteiligungspflichtiger Verpackungen auf dem deutschen Markt von Schüler und Wilhelm (2023) sind Getränkekartons unter Berücksichtigung des PolyAl-Recyclings zu 28 % hochgradig recyclingfähig (≤ 95 %) und zu 100 % über 90 % recyclingfähig.

Neben Palurec wurde im Jahr 2024 mit saperatec in Dessau ein weiteres technologisches Verfahren zur werkstofflichen Verwertung der PolyAl-Fraktion eingeführt. Das auf einem mechanisch-physikalischen Trennverfahren auf Basis einer speziellen Trennflüssigkeit beruhende Verfahren ermöglichte die Separation des Aluminium-Kunststoff-Verbundes aus verschiedenen Verbundverpackungen, einschließlich der PolyAl-Fraktion aus Getränkekartons. Die Anlage war auf eine Verarbeitungskapazität von rund 30.00 t/a bei einer geplanten Rezyklatausbeute von 17.000 t/a ausgelegt (saperatec, 2025). Trotz der technologischen Innovation musste das Unternehmen im Herbst 2025 aufgrund mangelnder Absatzmärkte für Rezyklate Insolvenz anmelden und den Betrieb einstellen (EUWID, 2025c).

Diskussion um die Berechnung der Recyclingquote von Getränkekartons

Die Berechnung und Aussagekraft der stofflichen Verwertungsquote von Getränkekartons in Deutschland ist seit mehreren Jahren Gegenstand einer kontroversen fachlichen und politischen Diskussion, insbesondere zwischen der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) und dem Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN). Ausgangspunkt ist die offiziell erhobene stoffliche Verwertungsquote: Für das Jahr 2022 weist die amtliche Statistik des Umweltbundesamtes (UBA) eine Quote von 62,8 % aus (Cayé et al., 2024), für 2023 wird im AVU Verpackungsmonitor eine Quote von 70,4 % berichtet (Kauertz, 2025).

Diese Quoten werden – wie bei allen Verpackungen – auf Basis der Menge berechnet, die nach der Sortierung in ein erstes Recyclingverfahren eingeht, bezogen auf die insgesamt in Verkehr gebrachte Verpackungsmenge (Leergewicht). Ein zentraler Kritikpunkt der DUH betrifft die Zusammensetzung der Inputmengen in die Recyclinganlagen. Die nach der Sortierung erzeugten Getränkekartonfraktionen (Spezifikationen 510 bzw. 512) enthalten trotz definierter Qualitätsanforderungen Anteile an Fremdstoffen und Restfeuchte. Diese Massenanteile gehen rechnerisch in die Verwertungsquote ein und erhöhen somit die ausgewiesenen Quoten. Die DUH schlägt daher vor, entsprechende Abschläge für Restfeuchte und Verunreinigungen bei der Quotenberechnung zu berücksichtigen. Unabhängig davon, dass diese Berechnungslogik für alle Verpackungsarten gleichermaßen gilt, wird von der DUH kritisiert, dass die so ausgewiesenen Quoten nicht die tatsächliche stoffliche Verwertung aller angefallenen Getränkekartons widerspiegeln und Verbraucher*innen getäuscht werden.

Demgegenüber stehen verbindliche Mindestqualitäten der Sortierfraktionen von 90 % (Spezifikation 510) bzw. 92 % (Spezifikation 512), zu deren Einhaltung sich Sortieranlagenbetreibende verpflichten und die von Recyclingbetrieben eingefordert werden kann. Werden diese Qualitätsanforderungen nicht erfüllt, können Ballen beanstandet und zur Nachsortierung an die Sortieranlagen zurückgegeben werden. Aus Sicht des FKN ist daher davon auszugehen, dass der überwiegende Teil der in die Verwertung eingehenden Mengen den Qualitätsanforderungen entspricht. Die Annahmen zur Höhe von Restfeuchten und Fremdstoffanteilen – etwa ob Abschläge in der Größenordnung von 5 % oder 15 % angesetzt werden – haben einen erheblichen Einfluss auf die resultierende Verwertungsquote und sollten einheitlich empirisch abgesichert sein.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Verantwortung für korrekte Entsorgung. Während Hersteller häufig auf die Rolle der Verbraucher*innen verweisen, wird gefordert, die Herstellerverantwortung stärker wahrzunehmen, etwa durch klarere Trennhinweise und verbesserte Kommunikationsmaßnahmen zur richtigen Entsorgung.

Belastbare Daten zum Littering von Getränkekartons liegen bislang nur eingeschränkt vor. Für eine transparente und nachvollziehbare Bewertung der Verwertungsquoten sind daher weiterführende empirische Untersuchungen erforderlich. Vor diesem Hintergrund zielt die am Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie (TU Berlin) geplante Litteringstudie darauf ab, die Datenbasis zu verbessern und einen Beitrag zu einer fundierten Bewertung der tatsächlichen Verwertung zu leisten.

3.3 Herausforderungen bei Sammlung, Sortierung und Verwertung von Getränkekartons

Die Verwertung von Getränkekartons erfolgt grundsätzlich in etablierten Strukturen, weist jedoch neben verpackungsspezifischen Merkmalen durch aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen erhebliche Herausforderungen auf. Viele dieser hier aufgeführten stammen im Wesentlichen aus den Interviews und werden nach Verfügbarkeit durch Literaturangaben gestützt.

Eine Herausforderung bei der Sammlung und Sortierung von Getränkekartons ist der beschriebene Materialverlust, der bei Entsorgung im Restmüll, Altpapier und als Litter entsteht (GVM, 2021; Henniges, 2025; Kern et al., 2019a). Werden Getränkekartons über den Restmüll entsorgt, gelangen sie direkt in die energetische Verwertung (Cayé et al., 2024). Auch eine Entsorgung über das Altpapier führt in der Regel nicht zu einer stofflichen Verwertung, da der kurze Aufschlussprozess in herkömmlichen Papierrecyclinganlagen nicht ausreicht, um den Kunststoff-Aluminium-Verbund zu trennen; Getränkekartons werden daher als Störstoffe erkannt und ausgeschleust (Lahme et al., 2020; ZSVR, 2025b). Spezialisierte Papierfabriken sind auf diese Verbundverpackungen ausgelegt, weshalb die Entsorgung über den Gelben Sack Voraussetzung für ein werkstoffliches Recycling ist (ZSVR, 2025b).

Ein weiteres Problem stellt die Qualitätsminderung des Sammelgemisches der gesamten Verpackungsabfälle durch die Verbraucher*innen dar. Der Fehlwurfanteil im Gelben Sack liegt je nach Region zwischen 20 % und 40 %, was zu einem höheren Sortieraufwand und geringeren Recyclingausbeuten führt (ZSVR, 2025b). Da die Mülltrennung eine zentrale Vorstufe des hochwertigen Recyclings ist, fordert das Umweltbundesamt in der Pressekonferenz vom Januar 2025 zu Handlungsbedarf der Verbraucher*innen auf (ebd.). In den im Rahmen der Fallstudie durchgeführten Interviews bestätigen sowohl Sortieranlagenbetreiber als auch Getränkekartonherstellende diese Entwicklung und berichten von einem zunehmenden Anteil an Nichtverpackungen im Gelben Sack, der die Qualität des Inputstroms mindert und sich entlang der gesamten Prozesskette, von der Sortierung über die Aufbereitung bis hin zur werkstofflichen Verwertung negativ auf die Effizienz und Outputqualität auswirkt.

Die Schließung mehrerer Papierfabriken (Delkeskamp 2022, Heinzel 2024) führt dazu, dass ein strukturelles Kapazitätsdefizit besteht, was für die Erfüllung der Verwertungsquote (VerpackG) und der Recyclingziele (PPWR) als zentrales Problem angesehen wird (EUWID, 2025a). Interviewpartner*innen betonten, dass selbst die einzig verbleibende Papierfabrik Niederaue Mühle derzeit nicht ausgelastet arbeitet, da die Papierindustrie insgesamt unter einer schwachen Auftragslage leidet. Dies wirkt sich auch auf die Annahmefähigkeit und Durchsatzmengen der Getränkekartonfraktionen aus und führt zu Zwischenlagerungen oder verstärkter thermischer Verwertung. Um die ab 2030 geltenden Vorgaben der PPWR zur Recyclingfähigkeit und -zielen erfüllen zu können, braucht es ausreichende Recyclingkapazitäten in Deutschland und stabile Märkte für Rezyklate.

Kapazitäten im EU-Ausland bestehen zwar fort, sind aber teils volatil. In der Türkei (OECD) wird beispielsweise die PolyAl-Fraktion aus Getränkekartons aktuell ausschließlich energetisch verwertet. Angesichts der zu erwartenden PPWR-Anforderungen und der delegierten Rechtsakte, die künftig höhere stoffliche Recyclingquoten verbindlich machen (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und b VO (EU) 2025/40), erscheint die bestehende Infrastruktur in Deutschland nicht zukunftsfähig dimensioniert.

Obwohl mit Palurec seit 2021 erstmals eine industrielle Kapazität zur separaten Rückgewinnung von Kunststoffen und Aluminium vorhanden ist, bleibt der Absatzmarkt für die dort erzeugten Rezyklate aus der PolyAl-Fraktion schwach. Die Preisrelation zwischen Rezyklaten und Neuware wirkt sich massiv auf die Wirtschaftlichkeit der PolyAl-Verwertung aus. Niedrige Neuwarepreise führen dazu, dass Unternehmen trotz hoher Qualität und besserer CO₂-Bilanz der Rezyklate kaum Umstellungen vornehmen. Dies wird in Interviews branchenübergreifend bestätigt. Viele Unternehmen, die zuvor Investitionen in Kunststoffrecycling planten, setzen ihre Vorhaben aus oder stoppen sie vollständig. Auch der Fachverband Getränkekarton betont, dass die Herausforderung des PolyAl-Recyclings bis hin zu Werkschließungen (Insolvenz Saperatec, vgl. Kap. 3.2) nicht in der technischen Leistungsfähigkeit liege, sondern im fehlenden Markt für Rezyklate und steigenden Energiepreisen (Krasnov, 2025). Dies zeigt sich u.a. in wachsenden Lagerbeständen von Recyclingunternehmen. Nicht nur im Bereich Getränkekartons, sondern die gesamte Recyclingbranche in Deutschland und Europa gerät aus diesen Gründen zunehmend unter Druck (Krasnov, 2025).

Neben wirtschaftlichen Hemmnissen können verpackungsspezifische Merkmale die sensorbasierte Sortierung erschweren und zu Sortierverlusten führen. Im Mindeststandard der ZSVR werden u.a. großflächig aufgebrachte Metallpigmente wie Lackierungen und Prägungen, vollflächig schwarz bedruckte Getränkekartons mit rußbasierten Pigmenten sowie vom Standardaufbau abweichende Ausführungen als problematisch eingestuft, da sie die Detektion über NIR-Sensoren beeinträchtigen und die eindeutige Zuordnung zur Getränkekartonfraktion behindern können (ZSVR, 2025a). Der UBA-Bericht 121/2024 (Dorn & Fabian, 2024) führt weitere Verpackungsmerkmale auf, die den Recyclingprozess beeinträchtigen können:

- nicht redispergierende Klebstoffe (höhere Verluste, Einfluss auf Faserqualität),
- thermoplastische Dispersionsbeschichtungen (erhöhte Rejektanteile),
- steigende Kunststoffanteile in Deckeln/Verschlüssen,
- Störstoffe wie mineralische Partikel, Makrostückies und Kunststoffpartikel.

Diese erhöhen den technischen Aufwand und mindern die Faserstoffausbeute. Zusätzlich können sich Aluminiumanteile aus PolyAl in der Kunststoffmatrix anreichern. Zwar beeinträchtigt dies die Funktionalität nicht, führt aber zu optischen Qualitätsmängeln, was die Absetzbarkeit der Rezyklate zusätzlich erschwert. Nach Angaben eines Recyclers stellt die Aluminiumschicht derzeit die größte technische Herausforderung im Recyclingprozess dar.

Für mechanisch recycelte PE-Anteile aus PolyAl existieren bislang keine EFSA-Zulassungen für den Lebensmittelkontakt. Chemisch recyceltes Polyethylen (PE) wird zwar bereits eingesetzt, aber auch hier bestehen regulatorische Unsicherheiten. Solange diese Fragen ungeklärt bleiben, ist die hochwertige werkstoffliche Kreislaufführung der PolyAl-Rezyklate eingeschränkt.

Tabelle 1 fasst die wichtigsten Herausforderungen in Sammlung, Sortierung und Verwertung von Getränkekartons zusammen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Herausforderungen in der Sammlung, Sortierung und Verwertung von Getränkekartons in Deutschland

Herausforderung	Kurzbeschreibung
<i>Sammlung und Sortierung</i>	
Materialverlust	Fehlwürfe in Restmüll und Altpapier sowie Littering führen zu Verlust stofflich verwertbarer Mengen
Verschlechterung der Sammelqualität	Hohe Fehlwurfquote im Gelben Sack durch das Entsorgen von Nicht-Verpackungen mindert Sortier- und Verwertungseffizienz
Verpackungsmerkmale mit negativer Auswirkung auf Sortierung	Metallpigmente, rußbasierte Pigmente, abweichende Aufbauten beeinträchtigen NIR-Detektion; spezielle Klebstoffe und Beschichtungen sowie Störstoffe und steigende Kunststoffanteile beeinträchtigen Recycling
<i>Verwertung</i>	
Unzureichende Recyclingkapazitäten	In Deutschland verbleibt derzeit nur eine großtechnische Anlage (Papierfabrik Niederauer Mühle). Weitere Kapazitäten sind im EU-Ausland vorhanden; Gefahr weiterer Engpässe bei steigenden PPWR-Anforderungen.
Engpässe und Schwankungen in der Papierindustrie	Energiepreise, Produktionsausfälle und Rückgänge bei Auftragseingängen reduzieren die Faserstoffverwertung; Sortierballen stauen sich, stoffliche Verwertung sinkt unter gesetzliche Quoten.
Instabiler Markt für PolyAl-Rezyklate	Absatzmärkte für Kunststoffe und Aluminium aus PolyAl sind kaum entwickelt; stagnierende Nachfrage → Lageraufbau bei Recyclern; durch fortlaufenden Input ausgelastet, aber Absatz problematisch; Insolvenzen wie saperatec trotz technologischer Innovation
Wirtschaftlicher Druck durch Neupreise	Rezyklate stehen im Wettbewerb mit sehr günstiger Neuware (insbesondere LDPE); führt zu Marktverzerrungen und Investitionszurückhaltung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Material- und Qualitätsprobleme	Klebstoffe, Beschichtungen, Zusatzstoffe und steigende Kunststoffanteile erschweren Faserrückgewinnung, erhöhen Rejektanteile und beeinträchtigen die Qualität der Rezyklate.
Aluminium-bedingte Qualitätsminderungen	Aluminiumanteile aus der PolyAl-Fraktion reichern sich in Polymermatrix an und verursachen optische, nicht funktionale Qualitätsdefizite
Fehlende EFSA-Zulassungen für bestimmte Rezyklate	Mechanisch recyceltes PE aus PolyAl nicht für Lebensmittelkontakt zugelassen; chemisch recyceltes PE im Einsatz, aber ebenfalls mit offenen regulatorischen Fragen
Geringe Investitionssicherheit infolge PPWR-Unsicherheit	Delegierte Rechtsakte noch unklar; Hersteller warten mit Umstellungen ab; Recycler bleiben auf Lagerbeständen sitzen; Marktunsicherheit hemmt Innovation

Die im Rahmen des Projekts innoCERT entwickelten Kriterien zur Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit (siehe Kriterienkatalog) zeigen bei der Anwendung für eine erste Einschätzung, wie Getränkekartons in einer Bewertung möglicherweise abschneiden würden. Einzelne ausgewählte Beispiele sind in Tabelle 2 gezeigt. Dabei handelt es sich um eine erste qualitative Benennung relevanter Aspekte und Faktoren, die bei einer Bewertung berücksichtigt werden sollten. Sie stellt keine umfassende Bewertung nach einer vollständigen Methodik dar. Eine verbindliche Bewertung muss stets verpackungsspezifisch und anhand einer transparenten Methodik erfolgen.

Tabelle 2: Qualitative Einschätzung zu Getränkekartons anhand beispielhafter Kriterien aus dem im Rahmen des Projekts innoCERT entwickelten Kriterienkatalogs

ID	Name des Kriteriums	Einschätzung zu relevanten Faktoren für die Bewertung
1	Vorhandensein und Ausgestaltung der Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur	
1a	Sammelinfrastruktur haushaltsnah	Sammelinfrastruktur über LVP (Gelbe Tonne/Sack/Wertstofftonne) durch duale Systeme haushaltsnah gegeben.
1c	Sortierinfrastruktur	FKN-Fraktion (510 bzw. 512) wird bei LVP-Sortierung als eine Zielfraktion mittels NIR getrennt sortiert.
1d	Verwertungsinfrastruktur	Laut Mindeststandard ist Recyclinginfrastruktur gegeben; in § 16 VerpackG: 80 % geforderte Verwertungsquote nicht erfüllt; nicht ausreichend Recyclingkapazitäten in Deutschland
9	Sortier- und Recyclingfähigkeit	
9a	Restentleerbarkeit	Abhängig von Form des Kartons, durch Öffnung an der Oberseite weitgehend entleerbar, UBA rechnet mit einer Füllgutanhaftung, Restfeuchte und Störstoffe bei Getränkekartons von 15% (kein einzelner Wert für Restfeuchte); UBA Texte 08/2011 Restfeuchte: 5 %
9p	Entfaserbarkeit /Stofflösezeiten	Getränkekartons Stofflösezeit 20 - 40 min (2024) (2023: 25-45 min), abhängig von Verpackung und verwendeter Technik (Pulper und Auflösetrommel eher länger im Vergleich zu anderen (PPK aus LVP: 5-20 min)).
9u	Kompatibilität von Schließ- und Öffnungssysteme	Typischerweise werden bei Verwertern durch Zerkleinerung und in Auflösetrommel (Desintegrieren, Auflösen und Zerfasern) Faseranteil von papierfremden Bestandteilen getrennt (PolyAl-Fraktion), die üblicherweise in Zementindustrie thermisch verwertet wurden; Durch neue Anlagentechnologie von Palurec kann die PolyAl-Fraktion recycelt werden; dort werden auch Verschlüsse aus HDPE getrennt behandelt und recycelt, Rezyklatmärkte schwach
10	Art und Anteile der Einsatzstoffe	
10b	Materialkomplexität	Aufbau Getränkekarton als Multilayer aus Karton, Polyethylen, Druckfarbe und bei haltbaren Produkten auch Aluminium; erschwert Recycling; Barrierschichten notwendig, um Haltbarkeit und Produktschutz vor Licht und Sauerstoff zu gewährleisten; Faseranteil gut zu recyceln, Poly-/Al-Schichten im Recycling herausfordernd, besonders aufgrund fehlender Absatzmärkte
10c	Rezyklatanteil	kein Einsatz von Sekundärrohstoffen/Rezyklaten bei der Herstellung neuer Getränkekartons aus lebensmittelrechtlichen und wirtschaftlichen Gründen; ausschließlich Neumaterial eingesetzt (Frischfasern, sowie Kunststoff und Aluminium ohne Rezyklatanteil).
11	Trennung und Sortierung durch Nutzer*innen	

11a	Erfassungssystem intuitiv zuordnungsfähig	Ca. 60 -70 % der Getränkekartons wird korrekt über Gelben Sack entsorgt. Über 30 % wird allerdings fälschlicherweise im Altpapier oder Restmüll entsorgt (Cayé et. al, 2024) oder endet als Litter in der Umwelt (Henniges, 2025)
11d	Wahrscheinlichkeit für korrekte Entsorgung	Über 30 % der in den Verkehr gebrachten Getränkekartons wurden nicht getrennt über den Gelben Sack erfasst (Cayé et. al, 2024)
17	Recyclingpraxis- und Maßstab	
17a	Sammelquote	Über 30 % der in den Verkehr gebrachten Getränkekartons wurden nicht getrennt über den Gelben Sack erfasst (Cayé et. al, 2024)
17b	Sortier- und Recyclingquoten	Werden in LVP-Sortieranlage in eigener Fraktion 510 bzw. 512 (90 % bzw. 92 % Mindestreinheit) sortiert und in spezialisierten Papierfabriken recycelt. Offiziell liegt laut ZSVR&UBA stoffliche Verwertungsquote in 2023 bei 71,3 % (ZSVR, 2024); laut Henniges (2025) bei ca. 50 %
17c	Energetische Verwertung Quoten	Im Jahr 2023 wurden laut UBA 71,3 % der in Verkehr gebrachten Getränkekartons in Deutschland einem Recycling zugeführt; nach Berechnung von Henniges (2025) liegt die energetische Verwertungsquote bei ca. 46 % (stoffliche Verwertungsquote ca. 50 %; Littering-Quote ca. 3 %)
18	Einsetzbarkeit der Sekundärrohstoffe	
18a	Qualität der Sekundärrohstoffe	Faseranteil: Papierfasern können zurückgewonnen und für Herstellung neuer Papierprodukte eingesetzt werden: hauptsächlich in Wellpappenrohrpapier/Kraftersatzpapier Aluminium & LDPE: Qualität der zurückgewonnenen Stoffe reicht nicht aus, um wieder als dünne Folien in Getränkekartons eingesetzt zu werden (Palurec) HDPE: Einsatz in neuen Getränkekartons theoretisch möglich nach weiteren Aufbereitungsschritten laut FKN, aber bisher durch Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) erneuter Lebensmittelkontakt nicht zugelassen Kunststoffrezyklate hauptsächlich in Spritzgussanwendungen (Non-Food)
18c	Marktpotenzial der Sekundärrohstoffe	Faseranteil: hohes Marktpotenzial (Wellpappe, Kartonage). PolyAl-Fraktion problematisch, da gerade kein Absatzmarkt für Rezyklate, Lagerbestände steigen in der Recyclinganlage

3.4 Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit

Im Folgenden werden Lösungsansätze zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Getränkekartons dargestellt, basierend auf den durchgeführten Expert*inneninterviews und der Literaturrecherche. Die dargestellten Ansätze adressieren vor allem die künftigen Anforderungen der PPWR, insbesondere die verpflichtenden Mindestzyklanteile, stoffliche Recyclingquoten sowie die Recyclingfähigkeit (DfR & Recycled at scale). Die Lösungsansätze werden thematisch entlang der Bereiche Optimierung des Verpackungsdesigns, der Sammlung und technologischer Weiterentwicklungen strukturiert. Am Ende des Kapitels in 3.4.3 folgt eine tabellarische Zusammenfassung.

3.4.1 Optimierung des Verpackungsdesigns

Die Gestaltung von Getränkekartons hat einen wesentlichen Einfluss auf deren Recyclingfähigkeit. Expert*innen und Branchenvertreter*innen verweisen vor allem auf folgende zentrale Entwicklungsrichtungen:

Das größte Verbesserungspotential im Verpackungsdesign wird in der Verringerung oder vollständige Substitution der Aluminiumbarriere gesehen. Trotz ihrer hohen Bedeutung für Produktschutz und Haltbarkeit wird Aluminium kritisch bewertet, da es die Materialkomplexität erhöht, das Recycling erschwert und die CO₂-Bilanz der Verpackung deutlich verschlechtert (Kauertz et al., 2020). Erste Hersteller haben bereits aluminiumschichtfreie Getränkekartons auch für lang haltbare Produkte auf den Markt gebracht oder befinden sich in Entwicklung entsprechender Lösungen (Middendorf, 2021, 2023; SIG, 2025; Tetra Pak, 2024). Langfristig wird daher die vollständige Abkehr von aluminiumhaltigen Getränkekartons als mögliche Entwicklung zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit diskutiert. Offen ist dabei, inwieweit der Ersatz der Aluminiumbarriere durch eine alternative Barriere mit einer Verschiebung der Materialanteile, insbesondere einem erhöhten Einsatz polymerer Schichten zulasten des gut verwertbaren Faseranteils, und „burden shifting“ einhergehen wird.

Abgesehen von der Aluminiumschicht werden stehen weitere Möglichkeiten bereit, um die Materialkomplexität zu reduzieren. Es werden z.B. vollständig faserbasierte Verpackungen diskutiert, einschließlich faserbasierter Verschlusskappen, Laminierungs- und Barrierekomponenten (s. z.B. (SIG, 2025)). Der Stand der Technik ist jedoch noch nicht ausreichend, um den notwendigen Produktschutz für alle Lebensmittel sicherzustellen. Auf die Verschlusskomponenten komplett zu verzichten, wäre eine weitere Möglichkeit (vgl. Abbildung 6 bis Abbildung 8). Im To-Go-Bereich sind Deckel aufgrund der Verschleißfähigkeit durchaus sinnvoll. Viele Produkte werden allerdings zuhause konsumiert, wo ein Verschließen der Verpackung nicht immer zwingend erforderlich ist. Es sollte die Notwendigkeit von Verschlüssen für den Produktschutz stärker geprüft und Das Verpackungsdesign entsprechend angepasst werden. Die Vereinfachung des Materialaufbaus wird als Voraussetzung für die Verbesserung der Sortier- und Recyclingfähigkeit angesehen. Laut Branchenangaben sind Reduktionspotenziale im Materialeinsatz nahezu ausgeschöpft, dennoch bleibt insbesondere die Vereinheitlichung der Vielfaltigkeit auf dem Markt verfügbaren Laminatschichten ein relevantes Entwicklungsfeld (FKN, 2024).

3.4.2 Optimierung und Weiterentwicklung von Sammlung, Sortierung und Verwertung

Interviews und Literatur zeigen, dass Fehlwürfe in Restmüll und Altpapier sowie Littering zu relevanten Materialverlusten führen. Maßnahmen der öffentlichkeitswirksamen Kommunikation werden als es-

senziell bewertet, um die korrekte Entsorgung über den Gelben Sack und damit die Basis für eine hochwertige Verwertung zu sichern. Kampagnen wie „Mülltrennung wirkt!“ (2025) oder Trennhinweise auf den Verpackungen können dazu beitragen, dass Verbraucher*innen ihre Verpackungsabfälle besser entsorgen (Trennhinweis e.V., 2025). Die Berücksichtigung des Nutzer*innenverhaltens bei der Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Verpackungen ist von Bedeutung. Verpackungsherstellende sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein und das entsprechend beim Verpackungsdesign mitdenken. So kann einerseits die Menge an korrekt über den Gelben Sack entsorgt und gesammelten Getränkekartons und andererseits die Sammelqualität durch Vermeidung von Fehlwürfen im Gelben Sack erhöht werden.

Eine weitere Möglichkeit, die seit langem mit unterschiedlichen Argumenten diskutiert wird, ist die Bepfandung von Getränkekartons. Hierdurch könnte die Erfüllung der Recyclingquote erreicht, das Littering verringert und die Qualität der gesammelten Fraktion für Sortierung und Verwertung erhöht werden. Ein Argument gegen die Erhebung von Pfand ist, dass die Ökobilanz dadurch nur minimal verbessert würde (FKN, 2021). Jedoch haben auch Ökobilanzen – obwohl sie einer etablierten Methodik folgen und häufig zur ökologischen Bewertung herangezogen werden – ihre Grenzen. So wird z.B. das Verhalten von Nutzer*innen was u.a. zum Littering von Verpackungen führen kann, in einer standardisierten Ökobilanz nicht berücksichtigt (Caspers et al., 2023). Auch müssen beim Vergleich von Produkten häufig viele Annahmen getroffen werden, die sich deutlich auf die Ergebnisse auswirken. So bleibt also auch bei vergleichsweise positiv ausfallenden Ökobilanzen meistens noch viel Potenzial zur Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft sollte es das Ziel sein, die Wertstoffkreisläufe so weit wie möglich zu schließen. Hierzu könnte ein Pfand auf Getränkekartons beitragen.

Ein weiteres zentrales Handlungsfeld ist der flächendeckende Ausbau der Recyclingkapazitäten für Getränkekartons in Deutschland/Europa. Ziel muss sein, sämtliche im Inland getrennt erfassten Getränkekartons auch national bzw. europaweit verwerten zu können und Abhängigkeiten von Nicht-EU-Länder zu reduzieren. Dies wird bereits durch Investitionen großer Hersteller in Europa unterstützt.

Ein wesentlicher Meilenstein ist der Aufbau eines neuen Recyclingwerks in Thüringen (Schmölln) (EU-WID, 2025a). Dort sollen Getränkekartons sowie PPK aus der LVP-Sortierung ab der zweiten Jahreshälfte 2026 verarbeitet werden. Mit einer geplanten Jahreskapazität von 170.000 t (perspektivisch erweiterbar auf 235.000 t) könnte der Standort einen großen Teil der nationalen Verwertung übernehmen. Die PolyAl-Fraktion soll mittelfristig ebenfalls dort werkstofflich verwertet werden.

Ein wiederkehrend betontes Hemmnis in Interviews ist der Mangel an belastbaren Absatzmärkten für PolyAl-Rezyklate. Selbst hochwertige Qualitäten lassen sich derzeit nur begrenzt verkaufen. Der Abbau dieser Marktbarrieren gilt als Voraussetzung für Investitionen in weitere Kapazitäten.

Da PE aus mechanischem Recycling keine EFSA-Zulassung für Lebensmittelkontakt besitzt, wird chemisches Recycling als notwendige Option genannt, um künftig Rezyklatanteile in neuen Lebensmittelverpackungen realisieren zu können. Gleichzeitig bestehen Unsicherheiten bezüglich langfristiger regulatorischer Anerkennung und Wirtschaftlichkeit.

Der im Rahmen des Projekts durchgeführte Recyclingversuch zeigt, dass Getränkekartons in alternativen Verwertungswegen nahezu vollständig stofflich genutzt werden können, ohne aufwendige Trennung von Faser-, Kunststoff- und Aluminiumschichten, etwa durch die Herstellung von Akustik-Baustoffplatten aus dem Gesamtverbundmaterial. Das eingesetzte Material enthielt rund 85 % verwertbare Bestandteile; Materialverluste beschränkten sich weitgehend auf Feinpartikel aus Oberflächenverunreinigungen (vgl. Abbildung 11). Diese open-loop-Verwertung stellt allerdings keine Kreislaufführung im engeren Sinne dar. Die Recyclingfähigkeit dieser Bauplatten am Ende des Lebenszyklus ist fraglich. Ein closed-loop Recycling, also die Nutzung der Rezyklate der Getränkekartons nach Möglichkeit für die Herstellung neuer Verpackungen, sollte aus Sicht der Kreislaufwirtschaft angestrebt und präferiert werden.

Abbildung 11: Verteilung des Anteils von Getränkekartons, der für die Herstellung von Baustoffplatten genutzt werden konnte sowie die nicht verwertbaren Bestandteile durch Oberflächenverunreinigungen (Ausgangsmaterial: 198 t Getränkekartons aus LVP-Sortierung nach Vorsortierung)

Expert*innen betonen die Bedeutung klarer politischer Signale für den Ausbau der Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur. Dazu zählen Förderprogramme, regulatorische Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Rezyklatmarkts sowie Maßnahmen gegen billige Kunststoffimporte, die den Absatz heimischer Rezyklate erschweren.

Langfristig sollte angestrebt werden, PolyAl-basierte Komponenten in einem geschlossenen Kreislauf zu führen. Erste Initiativen zur Erlangung einer EFSA-Zulassung existieren, doch der Prozess dauert oft mehrere Jahre. Die bislang fehlenden Zulassungen gelten als wesentliche Hürde, um hochwertige Kreisläufe zu etablieren.

3.4.3 Zusammenfassung der Lösungsansätze

Im Folgenden werden die aufgezeigten Lösungsansätze zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Getränkekartons in Deutschland aus Kap. 3.4 zusammengefasst, geordnet nach Ansätzen, die das Verpackungsdesign, die Technologie um Sammlung, Sortierung und Verwertung sowie die Marktstabilität betreffen.

Tabelle 3: Zusammenfassung der Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Getränkekartons

Lösungsansätze	Kurzbeschreibung
<i>Verpackungsdesign</i>	
Reduzierung/Substitution der Aluminiumschicht	Verringerung oder Ersatz der Alu-Barriere zur Verbesserung der Recyclingfähigkeit; erste aluminiumfreie Lösungen im Markt.
Vereinfachung des Materialaufbaus	Reduzierung komplexer Laminatstrukturen zur besseren Sortier- und Recyclingfähigkeit
Faserbasierte Gesamtlösung	Entwicklung vollständig faserbasierter Komponenten (Barriere, Laminat, Verschluss).
Verzicht auf Verschlüsse	Minimierung nicht zwingend notwendiger Verschlusskomponenten.
<i>Optimierung der Sammlung</i>	
Verbraucher*innenaufklärung	Reduktion von Fehlwürfen und Littering zur Sicherstellung hoher Sammelqualität und -quantität.
Bepfandung von Getränkekartons	Möglichkeit zur Verbesserung der Sammelquoten, Steigerung der Reinheit durch getrennte Erfassung und Verringerung des Litterings
<i>Weiterentwicklung von Sortier- und Recyclingtechnologie</i>	
Ausbau nationaler Recyclingkapazitäten	Aufbau zusätzlicher Verwertungsanlagen (z. B. Schmölln) zur Reduktion von Exportabhängigkeiten und Stärkung eines unabhängigen Recyclings.
Stabilisierung von Rezyklatmärkten	Entwicklung verlässlicher Absatzmärkte für PolyAl- und Kunststoffrezyklate, um nationale Unternehmen und innovative Ansätze zu fördern und Recycling zu gewährleisten.
Chemische Recyclingoptionen	Potenzial zur Herstellung lebensmittelkontaktfähiger Kunststoffe aus der PolyAl-Fraktion.
<i>Sonstige</i>	
Politische Unterstützung & klare Regulierung	Förderung der Infrastruktur, Regulierung von Billigimporten, stabile rechtliche Rahmenbedingungen.
Pack-to-Pack-Perspektiven	Vorbereitung auf EFSA-Zulassungen und langfristige Etablierung geschlossener Kreisläufe.

4 Fazit

Die vorliegende Fallstudie zeigt, dass Getränkekartons über vergleichsweise gut etablierte Entsorgungs- und Verwertungsstrukturen verfügen, ihre Kreislaufführung jedoch weiterhin durch zentrale technische und wirtschaftliche Defizite begrenzt wird. Komplexe Verbundverpackungen und begrenzte Recyclingkapazitäten erhöhen in Anbetracht künftiger regulatorischer Vorgaben den Transformationsdruck entlang der Wertschöpfungskette.

Für die Einstufung als kreislaufwirtschaftsfähige Verpackung stellt die PolyAl-Fraktion in der Verbundverpackung die größte Hürde dar. Während die Fasern in spezialisierten Papierfabriken mit hohen Ausbeuten recycelt werden, fehlen für PolyAl weiterhin stabile Absatzmärkte, wirtschaftlich tragfähige Verwertungswege und regulatorische Voraussetzungen wie EFSA-Zulassungen für den Lebensmittelkontakt. Niedrige Neuwarepreise, hohe Marktvolatilität und die Insolvenz innovativer Anlagen verdeutlichen, dass technologische Machbarkeit ohne funktionierende Märkte nicht zur Etablierung geschlossener Kreisläufe führt.

Entlang des EoL entstehen relevante Materialverluste: Fehlwürfe in Restmüll und Altpapier, steigende Störstoffanteile im Gelben Sack sowie gelitterte Getränkekartons mindern die Recyclingeffizienz und die Qualität der gewonnenen Sekundärrohstoffe. Dies unterstreicht die Bedeutung des Nutzer*innenverhaltens bei der Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit, wobei Verpackungsherstellende stärker in die Verantwortung einzubeziehen sind.

Als zentrale Lösungsansätze wurden die Reduzierung bzw. Substitution der Aluminiumbarriere, die Vereinfachung des Materialaufbaus, eine Bepfandung der Verpackung und langfristig faserbasierte Lösungen identifiziert. Diese Ansätze sind im Kontext möglicher Zielkonflikte zu bewerten, da eine Substitution der Aluminiumschicht mit einer Verlagerung von Umweltwirkungen, etwa durch steigende Kunststoffanteile oder veränderte Materialkombinationen, einhergehen kann. Vor diesem Hintergrund sind auch grundsätzliche Alternativen zur Einwegverpackung, insbesondere Mehrweg- und neue Verpackungskonzepte, in die ökologische Bewertung einzubeziehen, sofern sie funktional und systemisch umsetzbar sind. Technologisch bleiben der Ausbau nationaler Recyclingkapazitäten sowie die Stabilisierung von Rezyklatmärkten, insbesondere für PolyAl, zentrale Stellschrauben.

Im Hinblick auf die PPWR, insbesondere die Pflicht zur recyclinggerechten Gestaltung und zum „recycled at scale“ ab 2030, die Mindestrezyklatanteile für kunststoffhaltige Verpackungen sowie die national weiterhin geltenden stofflichen Verwertungsquoten des VerpackG, wurde deutlich, dass die bestehenden Strukturen allein nicht ausreichen. Ob die nötige Transformation in der erforderlichen Geschwindigkeit gelingt und ob über eine formale PPWR-Konformität hinaus eine echte Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Getränkekartons – im Sinne der Zielsetzung des Projekts innoCErt – realisiert werden kann, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass sie dort, wo Getränkekartons als Verpackung nicht vermieden oder durch kreislaufwirtschaftsfähige Mehrwegalternativen ersetzt werden können, nur im Zusammenspiel aus optimiertem Verpackungsdesign, ressourceneffizientem Verpackungseinsatz, verlässlichen Marktmechanismen, tragfähiger Infrastruktur und klaren politischen Rahmenbedingungen erreicht werden kann.

5 Literaturverzeichnis

- ACE, & EXTR:ACT e.V. (2024). *Beverage Carton. Recycling facts & figures*.
<https://fbcaglobal.com/storage/files/jan2024-ace-recycling-brochure-copy.pdf>
- Bulach, W., Dehoust, G., Mayer, F., & Möck, A. (2022). *Ökobilanz zu den Leistungen der dualen Systeme im Bereich des Verpackungsrecyclings*. Öko-Institut. https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Duale_Systeme_Oekobilanz_Endbericht.pdf
- Caspers, J., Süßbauer, E., Coroama, V. C., & Finkbeiner, M. (2023). Life Cycle Assessments of Takeaway Food and Beverage Packaging: The Role of Consumer Behavior. *Sustainability*, 15(5), 4315. <https://doi.org/10.3390/su15054315>
- Cayé, N., Marasu, S., Nguyen, U., & Schüler, K. (2024). Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfällen in Deutschland im Jahr 2022. *Umweltbundesamt (UBA)*, 303.
<https://doi.org/10.60810/openumwelt-7557>
- Cayé, N., Nguyen, U., Müller, S., & Schüler, K. (2025). *Bundesweite Erhebung von Daten zum Verbrauch von Getränken in Mehrweggetränkeverpackungen—Bezugsjahr 2023* (S. 104). Umweltbundesamt. <https://doi.org/10.60810/OPENUMWELT-7975>
- Der Grüne Punkt. (2025). *Auflistung der Rohstofffraktionsspezifikation der DSD-Gruppe*.
https://www.gruener-punkt.de/fileadmin/Dateien/Downloads/PDFs/Rohstofffraktionsspezifikationen2025/Jan/DOC-25-00095_-_Auflistung_DSD-Rohstofffraktionsspezifikationen__List_of_DSD_raw_material_specifications_-_v0.01.0002.pdf
- Destatis. (2024). *Statistischer Bericht Abfallbilanz 2022* (No. GENESIS-Online; Version 5321001227005_SB) [Dataset].
- Destatis. (2025). *Personen: Bevölkerungszahl*. Zensus 2022. <https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/statistic/1000A/table/1000A-0000>
- Dietz, W., Meinel, G., Peche, R., & Kreibe, S. (2020). *Nachhaltiger Papierkreislauf—Eine Faktenbasis* (No. bifa-Text Nr. 70). https://www.bifa.de/fileadmin/_migrated/pics/bifa-Texte_PDF/bifa_Text_70_Nachhaltiger_Papierkreislauf_online.pdf
- Dorn, S., & Fabian, M. (2024). *Praxis der Sortierung und Verwertung von Verpackungen im Sinne des § 21 VerpackG 2022/2023* (No. Texte 121/2024). Umweltbundesamt (UBA).
- EUWID. (2025a). *Omnifiber baut Aufbereitungsanlage für Papierverbundverpackungen in Schmölln*. <https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/omnifiber-baut-aufbereitungsanlage-fuer-papierverbundverpackungen-in-schmoelln-171125/>
- EUWID, S. S. (2025b). *Insolvenzverfahren über Saperatec eröffnet*. <https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/insolvenzverfahren-ueber-saperatec-eroeffnet/>

-
- EUWID, S. S. (2025c). *Insolvenzverfahren über Saperatec eröffnet*. <https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/insolvenzverfahren-ueber-saperatec-eroeffnet/>
- Fischer, T. (2024a). *Mythenpapier Getränkekartons 2024*. Deutsche Umwelthilfe e.V. https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kreislaufwirtschaft/Verpackungen/240418_Mythenpapier_Getr%C3%A4nkekartons_2024_final.pdf
- Fischer, T. (2024b). *Recyclingquote Getränkekarton 2021*. Deutsche Umwelthilfe e.V. https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kreislaufwirtschaft/Verpackungen/240418_Recyclingquote_Getraenkekarton_2021_final.pdf
- FKN. (2021). *Kein Pfand auf Getränkekartons*. Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN). <https://www.getraenkekarton.de/kein-pfand-auf-getraenkekartons/>
- FKN. (2022). *Eine Verpackung, die nachwächst*. Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN). https://www.getraenkekarton.de/wp-content/uploads/2022/05/broschuere_eine-verpackung-die-nachwaechst_fkn-1.pdf
- FKN. (2024). *FKN-Fakten-Check DUH*. Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN). <https://www.getraenkekarton.de/wp-content/uploads/2024/07/240726-fakten-check-duh.pdf>
- FKN. (2025a). *Alles über den Getränkekarton*. Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN). <https://www.getraenkekarton.de/getraenkekarton/>
- FKN. (2025b). *Stellungnahme des FKN zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Verpackungsrechts und anderer Rechtsbereiche an die Verordnung (EU) 2025/40*. Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN). <https://www.getraenkekarton.de/wp-content/uploads/2025/12/251205-fkn-stellungnahme-zum-refe-verpackdg.pdf>
- GVM. (2021). *Recyclingquoten Getränkedosen Endbericht*. GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH (GVM). https://gvmonline.de/files/recycling/2021_04_27_Recyclingquoten_Getraenkedosen_Endbericht.pdf
- Henniges, E. (2025). *Untersuchung der End-of-Life-Pfade von Getränkekartons in Deutschland mit Schwerpunkt auf dem Littering-Massenstrom* [Bachelorarbeit]. TU Berlin, FG Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie.
- Horneber, D., Torres Gómez, A. M., Schneider, A.-L., Kowalski, L.-P., Wähning, I. M., & Rotter, V. S. (2025a). *Kreislaufwirtschaftsfähige Lebensmittelverpackungen - TEIL I: Leitfaden Mehrwegverpackungen und -systeme*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17600627>

-
- Horneber, D., Torres Gómez, A. M., Schneider, A.-L., Kowalski, L.-P., Wähning, I. M., & Rotter, V. S. (2025b). *Kreislaufwirtschaftsfähige Lebensmittelverpackungen - TEIL II: Leitfaden Einwegverpackungen*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17600381>
- Kauertz, B. (2025). *Ergebnisse des AVU-Verpackungsmonitors 2025* [Ifeu (Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg), GVM (Gesellschaft für Verpackungsforschung)]. Forum Verpackung und Umwelt, 25. Juni 2025, Berlin.
- Kauertz, B., Busch, M., & Bader, J. (2020). *Ökobilanzielle Betrachtung von Getränkeverbundkartons in Deutschland*.
- Kern, M., Siepenkothen, H.-J., Neumann, F., & El-Fayoumy, F. (2019a). Massen- und volumenprozentuale Zusammensetzung von Altpapier. *MÜLL und ABFALL*, 2, 6. <https://doi.org/10.37307/j.1863-9763.2019.02.06>
- Kern, M., Siepenkothen, H.-J., Neumann, F., & El-Fayoumy, F. (2019b). Massen- und volumenprozentuale Zusammensetzung von Altpapier. *MÜLL und ABFALL*, 2, 6. <https://doi.org/10.37307/j.1863-9763.2019.02.06>
- Kowalski, L.-P., Süßbauer, E., Almendrales, C., & Torres, A. (2025). *PublicSpaceLabs: Littering von Lebensmittelverpackungen in Berlin-Neukölln – Ergebnisbericht: Projekt: „Erweiterte Zertifizierung von Einweg- und Mehrweg-Verpackungen als Anreiz- und Steuerungsinstrument für die Schaffung von Innovationen zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette“*. Technische Universität Berlin. <https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-23502>
- Krasnov, V. (2025). Recyclingwirtschaft unter Druck: Warum die Insolvenz von saperatec ein Weckruf ist. *FKN*. <https://www.getraenkekarton.de/recyclingwirtschaft-unter-druck-warum-die-insolvenz-von-saperatec-ein-weckruf-ist/>
- Lahme, V., Daniel, R., Marsh, P., & Molteno, S. (2020). *Recycling of multilayer composite packaging: The beverage carton. A report on the recycling rates of beverage cartons in Germany, Spain, Sweden and the UK*. Zero Waste Europe. https://zerowasteurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zero_waste_europe_report_-beverage-carton_en.pdf
- Martens, H., & Goldmann, D. (2016). Recycling von Papier. In H. Martens & D. Goldmann, *Recycling-technik Fachbuch für Lehre und Praxis* (S. 325–334). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-02786-5_8
- Middendorf, E. (2021). Elopak kündigt Aseptik-Karton ohne Aluminium an. *neue verpackung*. <https://www.neue-verpackung.de/markt/elopak-kuendigt-aseptikkarton-ohne-aluminium-an/2231564>
-

-
- Middendorf, E. (2023). Don Simón setzt auf Getränkekarton ohne Alu. *neue verpackung*.
<https://www.neue-verpackung.de/markt/don-simon-setzt-auf-getraenkekarton-ohne-alu/2246137>
- Mülltrennung wirkt! (2025). *Mülltrennung wirkt!* <https://www.muelltrennung-wirkt.de/de/>
- neue verpackung. (2025). *Europäischer Markt für Getränkekartons*. neue verpackung.
<https://www.neue-verpackung.de/markt/europaeischer-markt-fuer-getraenkekartons-21-425.html>
- Palurec. (2021). *Broschüre PALUREC*.
- saperatec. (2025). *Technologie – saperatec*. <https://saperatec.de/technologie/>
- Schüler, K., & Wilhelm, J. (2023). *Ermittlung des Anteils hochgradig recyclingfähiger systembeteiligungspflichtiger Verpackungen auf dem deutschen Markt* (No. TEXTE 78/2023). Umweltbundesamt (UBA).
- SIG. (2025). SIG Terra aseptische Kartonpackungen. *Produktnachhaltigkeit*. <https://www.sig.biz/de-de/loesungen/produktnachhaltigkeit/kartonpackung/sig-terra-aseptische-kartonpackungen>
- Tetra Pak. (2024). Verbesserte Recyclingfähigkeit durch bewusstes Design. *Stories*. <https://www.tetrapak.com/de/about-tetra-pak/stories/design-for-recycling>
- Trennhinweis e. V. (2025). *Mülltrennung-Symbole auf Verpackungen*. [trenn-hinweis.de](https://www.trenn-hinweis.de/)
<https://www.trenn-hinweis.de/>
- Wähning, I. M., Fischer, T., Horneber, D., Torres Gómez, A. M., & Rotter, V. S. (2025). *Fallstudie zum End-of-Life von PET-Schalen im Lebensmittelbereich - Herausforderungen und Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit*.
Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17949032>
- Weigand, H., & Marb, C. (2005). Zusammensetzung und Schadstoffgehalt von Restmüll aus Haushaltungen – Teil II. *MÜLL und ABFALL*, 10, 6. <https://doi.org/10.37307/j.1863-9763.2005.10.06>
- ZSVR. (2024). *Verwertungsquoten 2023*. Zentrale Stelle Verpackungsregister. https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Presse/ZSVR_Auswertung_Recyclingquoten_2018-2023.pdf
- ZSVR. (2025a). *Mindeststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gemäß § 21 Abs. 3 VerpackG*. Zentrale Stelle Verpackungsregister.
<https://www.verpackungsregister.org/stiftung-und-behoerde/mindeststandard>
- ZSVR. (2025b). *Verpackungsrecycling braucht uns alle I Ohne Mülltrennung geht es nicht*. Jahrespressekongress 21. Januar 2025. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11901/dokumente/20250414_praesentation_pk_uba_anpassungen.pdf
-

6 Anhang

Tabelle 4: Datengrundlage der berechneten Massen im EoL von Getränkekartons in Deutschland für das Jahr 2022 nach (Henniges, 2025)

Quelle	Bemerkung
<i>Entsorgung</i>	
(GVM, 2021);	Litteringmenge pro Einwohner*in
(Destatis, 2025)	Bevölkerung DE 2022
(Destatis, 2024)	Abfallaufkommen Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 2022
Restmüllanalyse in Hamburg 2022 Ingenieurbüro Kanthak (2025);	Anteil Getränkekartons im Restmüll (persönliche Überlieferung von (Bericht noch nicht veröffentlicht)
(Weigand & Marb, 2005)	Wassergehalt im Restmüll
(Destatis, 2024)	Abfallaufkommen PPK
(Kern et al., 2019b)	Getränkekartons in PPK
(Bulach et al., 2022)	Wassergehalt PPK
<i>Sortierung</i>	
(Dorn & Fabian, 2024)	Input Sortieranlage als Menge von Fraktion 510/512 nach P(As)
(Kauertz et al., 2020) & (Dorn & Fabian, 2024)	Sortierrest
(Cayé et al., 2024; Kauertz et al., 2020)	Energetische Verwertung aus getrennter Sammlung
<i>Verwertung</i>	
(Kauertz et al., 2020) & (Dorn & Fabian, 2024) & (Cayé et al., 2024)	Input Verwertungsanlage
(Bulach et al., 2022) & (Dorn & Fabian, 2024) & (Dietz et al., 2020)	Faseranteil (Verwertung)
(Bulach et al., 2022) & (Dorn & Fabian, 2024)	Berechnung der PolyAl-Fraktion
(Dorn & Fabian, 2024)	Werkstoffliche Rejektverwertung
(Palurec, 2021) & (FKN, 2025a) & (Fischer, 2024b)	PolyAl-Fraktion recycelt
(Dorn & Fabian, 2024)	PolyAl thermisch verwertet